

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ниязова Наима Абдуллажоновна

PhD Ташкентский университет экономики и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725590>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar ob'ektlarida energiya ta'minoti sifatini o'lchash va monitoring qilishning innovatsion usullar aqlli tarmoqlar, narsalar interneti (Internet of Things, IoT), blockchain texnologiyasi, yer joylashgan energiya tizimlari haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: Smart Grids, IoT (Internet of Things), energetika analitika va ma'lumotlar tahlili, energetika, blokcheyn, texnologiya

Аннотация. В этой статье рассказывается об инновационных методах измерения и мониторинга качества энергоснабжения на объектах цифровых технологий, интеллектуальных сетях, Интернете вещей (IoT), технологии блокчейн и наземных энергетических системах.

Ключевые слова: Smart Grids, IoT (Интернет вещей), энергетическая аналитика и анализ данных, energetika, блокчейн, технологии.

Abstract. This article highlights innovative methods for measuring and monitoring power quality in digital technology sites, smart grids, Internet of Things (IoT), blockchain technology, and ground-based energy systems.

Keywords: Smart Grids, IoT (Internet of Things), energy analytics and data analysis, energy, blockchain, technology.

На сегодняшний день спрос на электроэнергию увеличивается с каждым днем, поэтому возникает много проблем из-за увеличения населения и спроса на энергию. Существует несколько инновационных методов измерения и контроля качества энергоснабжения на объектах цифровых технологий. Эти методы могут помочь повысить энергоэффективность за счет сокращения энергетических отходов, получения информации о потреблении и внедрения других технологий. Давайте взглянем на некоторые важные инновационные методы ниже::

Smart Grids (Умные сети):

Интеллектуальные сети предполагают использование цифровых технологий для контроля и мониторинга энергетических систем. Эти системы могут помочь в считывании данных, определении количества бесплатной и потребляемой энергии и эффективном управлении энергетической сетью. Tajribalar показало, что централизованно управляемая сеть, созданная в 20 веке, не подходит для нужд 21 века, была создана новая концепция «Умной сети» для решения проблем этой существующей электросети. В то время как существующие энергетические системы основаны на надежной информационной и коммуникационной инфраструктуре, новая интеллектуальная сеть нуждается в другой, более сложной системе. Для решения этих проблем в электроэнергетической системе Smart Grid применена новая концепция электроэнергетической системы нового поколения.

Интеллектуальная сеть основана на интеллекте энергосистемы, также известной как «Сеть 2.0», передовых технологиях зондирования и измерения, передовых технологиях оборудования, интегрированной высокоскоростной сети двусторонней связи. Применение передовых методов управления и передовых технологий системы поддержки принятия

решений для достижения целей надежности, безопасности, экономичности, высокой эффективности, экологической чистоты и безопасной эксплуатации электросети, его основными особенностями являются самовосстановление, мотивация и защита пользователей. , сопротивление. Обеспечение качества электроэнергии, отвечающего атакам и потребностям пользователей, позволяет использовать различные формы производства энергии, активизировать рынки электроэнергии и оптимизировать и эффективно эксплуатировать активы. Создание интеллектуальной сети – это огромный исторический проект. В настоящее время реализуется множество сложных проектов интеллектуальных сетей, но разрыв по-прежнему велик. Для поставщиков технологий интеллектуальных сетей возникают проблемы, стимулирующие разработку обновлений систем распределительных сетей, автоматизацию подстанций и передачу электроэнергии, интеллектуальные сети электросетей и интеллектуальные счетчики.

IoT (Internet of Things):

IoT (Internet of Things) - это обширная сеть взаимосвязанных физических устройств, транспортных средств, зданий и других вещей. Эти устройства и объекты могут обмениваться данными, собирая, анализируя и обмениваясь данными через датчики, программное обеспечение, сеть и электронные компоненты. Основная цель Интернета вещей — сделать повседневную жизнь и бизнес-процессы более эффективными, автоматизированными и простыми.

Технология Интернета вещей (IoT) используется для того, чтобы сделать объекты интерактивными и измерять качество энергоснабжения путем подключения к ним через датчики. Интернет вещей помогает контролировать системы энергопотребления, предотвращать потери энергии и управлять процессом энергоснабжения.

Энергетическая аналитика и анализ данных:

Энергетический анализ и анализ данных — это методы, используемые для анализа таких показателей, как изменчивость энергетической системы, эффективность работы и потребление энергии потребителями. Эти технологии играют важную роль, помогая повысить эффективность энергетических систем, избежать отходов и других оптимизаций..

Blockchain технологии:

Сегодня, несмотря на то, что технология блокчейн является новой инновационной технологией, она проникла в ряд социальных сфер и заняла свое место. Помимо ускорения создания продуктов интеллектуального творчества людей, все более актуальным становится вопрос их использования и защиты. Кроме того, в результате улучшения проникновения Интернета в жизнь нашего общества также увеличивается несанкционированное использование информации, обмен информацией и права собственности. При этом возрастает спрос на технологии, организующие прозрачную и надежную защиту объектов интеллектуальной собственности. Причина в том, что сегодня всем нам известно, что при использовании объектов интеллектуальной собственности, при их реализации в гражданских правоотношениях, обеспечении их охраны, контроля и защиты применяется ряд технических методов. Мы можем наблюдать, что Интернет, который рассматривается как средство облегчения условий жизни современного общества, не с точки зрения надежности обеспечивает защиту созданных объектов в политике интеллектуальной собственности, а приводит к нарушению их защиты. Кроме того, технология Blockchain используется в практических системах мониторинга поставок и использования энергии в энергетическом секторе. Благодаря этой технологии транзакции,

связанные с распределением энергии, торговлей и другими операциями, могут осуществляться безопасно и полно.

Наземные энергетические системы:

Наземные энергетические системы включают энергоснабжение и мониторинг. Он используется для поглощения энергообеспечения объектов путем использования следующих типов источников энергии. Наземные энергетические системы — это системы, которые включают в себя источники энергии, ее распределение и управление спросом. Это применимо к поставкам, распределению и производству энергии в системах, странах, регионах, городах или где-либо еще. Например, электростанции используются для производства электроэнергии. Они генерируют электроэнергию, используя солнечную, ветровую, водную, газовую и другие установленные источники энергии. Такие станции являются одной из наиболее широко внедряемых наземных энергосистем, распределяющих электроэнергию по сетям, снабжающих потребителей. Одним словом, важно информировать все сферы социальных отношений нашего общества. Для развития каждого общества и государства нам необходимо повысить значимость цифровых технологий и обеспечить их проникновение во все аспекты жизни нашего общества. Самый удобный способ хранить всю информацию – записывать ее отдельно. Эти инновационные методы позволяют разработать новые подходы к измерению и контролю качества энергообеспечения объектов. Эти методы направлены на снижение изменчивости, эффективности и отходов.

REFERENCES

1. О мерах по развитию цифровой экономики и обращения криптоактивов в Республике Узбекистан (наименование решения в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № ПФ-121) <https://lex.uz/ru/docs/3806053?ONDATE=28.04.2022>
2. Беляева Д. А. Технология блокчейн: вызовы и перспективы // Вопросы студенческой науки. Вып. № 1 (77), январь 2023. С. 527-531.
3. Муминова Е.А. Роль и значение технологий «Блокчейн» в развитии цифровой экономики в Узбекистане // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». №2, март-апрель 2019 г.